

JOSEF DAHINDEN analysiert die Fahrweise von Rennläuferinnen und zeigt damit uns gewöhnlichen Skifahrern, worauf es auch bei unseren sonntäglichen Pistenfahrten ankommt, wenn wir die Freuden des Skilaufs voll auskosten wollen: **Verwinde Dich**

Der Draufgänger Ruppert Suter hat als Trainer unseren Mädchen Mut beigebracht – sehr viel Mut. Das zeigte sich in Grindelwald, wo sie sich trotz faustdicken Nebels und beißenden Schneetreibens mit Todesverachtung unerhört schnell in den Steilhang stürzten, den sie gleich nach dem Start zu meistern hatten. Wieso, so muß man sich fragen, können sie mit all diesem mutigen Einsatz nicht siegen? Woran mag es liegen, daß die Schweizerinnen, gesamthaft gesehen, gegenüber der internationalen Klasse soweit im Rückstand sind? Mir scheint, es liegt nicht zuletzt daran, daß sie Feinheiten, die zum Siegen nötig sind, nicht genügend beachten. An den gleichen Feinheiten mangelt es auch manchem guten Sonntagsfahrer. Unsere stilkritischen Kommentare sind daher als Tips gemeint, die diesem und jenem über noch bestehende Lücken in der Fahrweise hinweghelfen mögen. Der gute Abfahrtsläufer ist bestrebt, Wellen und Buckel ‚auszutreten‘, um damit Sprünge zu vermeiden, die durch ihre Schläge bremsend und ermüdend wirken. In den zahlreichen Kehren eines Slaloms oder Riesenslaloms besteht noch viel mehr Grund, die Schwünge nicht anzuspringen, sondern in ständiger, schmiegsamer Fühlungnahme mit dem Schnee von Ski zu Ski zu treten. Bei einem solchen rhythmischen Gewichtswchsel gibt es, anders als wenn man anspringt, keine Stockung beim Niederfallen, und zeitraubende Rutscher unterbleiben. Voraussetzung für einen sauberen Gewichtswchsel ist jedoch eine angemessene Verwindung – ein Gegeneinanderdrehen von Hüfte und Schulter – ein rhythmischer Wechsel von Spannung und Entspannung, genau wie beim Gehen. Mit diesem Verwinden des Körpers hapert es, wie die Aufnahmen aus Grindelwald zeigen, bei vielen unserer Läuferinnen – und bei sehr vielen Sonntagsfahrern! Es spuken halt immer noch die alte Rotationstechnik (falsche Schulter wird vorgedreht) und die neue Modetorheit des Fersendrehchubes mit dem Hüftknick auf unseren Pisten herum. Wie sich diese Fehler auswirken, erläutern die Bildlegenden.

◀ So wie Döfl Mathis auf der Titelseite durch die Slalomtore flitzt, so rasant fahren auch unsere Rennläuferinnen. Herbert Maeder hat hier versucht, etwas von diesem Tempo, von der Rennatmosphäre überhaupt, im Bild einzufangen. Die andern Aufnahmen, in denen der Kameraverschluß in Tausendstelsekunden klickte, ‚frieren‘ die Bewegungen ein und zeigen daher mit fast gestochener Schärfe vollendetes Können – aber auch Fehler von Fahrerinnen.

– und mach keine Sprünge!

Das obere Bild zeigt die Weltmeisterin Marianne Jahn beim Gewichtswchsel unmittelbar vor einem Rechtsschwung im Riesenslalom: Hochschnellen durch kraftvollen Abdruck vom leicht gebeugten Fußgelenk des Innenski; Vorgreifen der schwingführenden Außenhüfte über dem entlasteten Außenski in Schwingrichtung; Hochwinden bis zur Grenze des Möglichen, ohne dabei die Schneefühlung aufzugeben; Gegendrehung der Schulter. – Das untere Bild zeigt: Ausfedern des Schwunges; Belastung des Außenski in gestreckter Beinhaltung zwecks müheloser Überwindung der Druckphase; Außenlage zur Verschärfung des Kantengriffes (nicht zu verwechseln mit der für Rennläufer unbrauchbaren Fersenschubtechnik); parallele Skiführung.

Therese Obrecht nähert sich in der Lauftechnik der Weltmeisterin. Die Abschnellbewegung gerät etwas zu brüsk, weshalb die Hochbewegung leicht sprunghaft ausfällt und die Kontrolle über die Skiführung beeinträchtigt wird. Die Verwindung fehlt, daher rührt die verhängnisvolle Schulterrotation (oben), welche die Läuferin in der Schwungphase dazu zwingt, den Innenski mit zu belasten (unten) und erst noch dazu führt, daß der Außenski überdreht wird, wodurch ein zeitraubender Rutscher entsteht, den zu korrigieren in der ungewollt bremsenden Stemmstellung sichtlich Mühe macht.

Ruth Adolf springt ganz eindeutig den Schwung an. Ihre Technik läßt deshalb den Gewichtswchsel, das schmiegsame Spiel des Schwungschrittes von Ski zu Ski, sowie die ständige Fühlung mit dem Schnee und damit auch die Skikontrolle vermissen. Im Sprung ist die Verwindungsspannung nicht möglich, weshalb die Läuferin undiszipliniert durch die Luft segelt und mit gespreizten und überdrehten Ski in der Schwungphase in Rücklage gerät (unten). Die ermüdende, beidseitige Skibelastung führt zu Verkrampfung, und das wilde Gefuchtel mit Armen und Stöcken vermag die Balance nicht wieder herzustellen.

Edith Hiltbrand fliegt wie aus der Kanne geschossen in die Schwungkurve und rotiert ausgesprochen: Sie dreht die Außenschulter statt die innere vor, verwindet also den Körper nicht und verliert daher die Herrschaft über die Ski schon im Anspringen des Schwunges (oben). In der Schwungphase wird sie auf den Innenski gedrängt; sie muß korrigieren (unten): aus breitspuriger Stellung verlegt sie jetzt das Gewicht auf den Außenski – wohin es von Anfang an gehörte –, fabriziert aber durch die ruckhafte Verlagerung einen zeit- und temporaubenden Rutscher.

S. 2-5

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

App b 4372

Verwinde Dich – und mach keine Sprünge!

Käthi Bleuer scheint ebenfalls immer noch der irrigen Ansicht zu sein, mit Springen sei schneller um die Kurve zu kommen (oben). Wieviel Zeit der Bremschock verschlingt, den das Niederfallen verursacht, erfährt die Rennfahrerin erst später aus der Rangliste. Beidseitige Skibelastung (unten), breite Skiführung und Überdrehung des Schwunges bringen weitere Zeitverluste und führen erst noch zu versteifter Körperhaltung.

Madeleine Wuilloud erreicht nahezu unser klassisches Vorbild Marianne Jahn. Sie dreht die skiführende Hüfte mit gleichzeitiger Gegenhaltung der Schulter kraftvoll vor und wahrnt zudem einwandfrei die notwendige Fühlung mit dem Schnee (oben). Leider setzt sie den Schwung zu hoch und zu spät an und hält die einseitige Skibelastung in der Schwungphase nicht durch (unten), überdreht daher die Ski und fährt breitspurig weiter, was sie Zeit und Kraft kostet.

Auch Françoise Gay springt den Schwung an, rotiert mit der Schulter (oben) und belastet dieses Fehlers wegen in der Schwungphase den Innenski (unten). Den Folgen der falschen Schulterstellung versucht sie durch zeitraubendes und fahrtbehinderndes Auseinanderscharen der Ski zu begegnen.

Aufnahmen J. Dahinden und H. Maeder

A + B Die beiden Bilder rechts zeigen Barbi Henneberger, die große Siegerin der internationalen Damenskirennen in Grindelwald, bei der Fahrt durch eine Haarnadelkurve im Slalom. Die geborene Skitänzerin gleitet, elastisch wippend, den Schwung präzise anzielend, von Ski zu Ski tretend in den Gewichtswechsel – ohne den Kontakt mit dem Schnee je zu verlieren. So kann es kein schockartiges Aufschlagen der Ski geben. Das linke Bild hält Barbis elegantes Hochwinden über dem entlasteten und vordrehenden Außenski fest, das rechte die federnde Gegendrehung der Schulter und den klaren Gewichtswechsel mit der konsequent durchgeführten Außenskibelastung in der Schwungphase. Bei Barbi ist die Endstellung des Schwunges schon die Ausgangshaltung des nächsten, zu dem sie mit katzenhafter Behendigkeit bereits das folgende Tor anspirscht.

1 + 2 Therese Obrecht setzt in meisterhafter Haltung mit sauber ausgeführtem Gewichtswechsel und elastischem Hochgehen zum Schwung an (Bild 1), vernachlässigt jedoch die notwendige Verwindung (die Schulter sollte gegen die Hüfte drehen!). Mangels dieser Verspannung des Körpers entgehen die Ski in der Schwungphase ihrer Kontrolle und drehen über die Kurvenlinie hinaus (Bild 2).

3 + 4 Silvia Zimmermann geht in leichter Stemmstellung hoch, bremst damit die Fahrt und rotiert zudem mit der Schulter (3), was eine eindeutige Außenskibelastung verunmöglicht und auch den klaren Gewichtswechsel ausschließt. Die beidseitige Skibelastung in der Schwungphase (4) ermüdet nicht nur, sie versteift zudem den Körper.

5 + 6 Edith Hiltbrand hat in der Ausgangsstellung viel zu viel Seitlage (Folgen der verhängnisvollen Fersenschubtechnik). Sie rotiert mit der Schulter (5), weshalb sie in der Schwungphase in Rücklage gerät, den Innenski belastet, einen bremsenden Seitwärtschritt nicht vermeiden kann – lauter Fehler, die sie durch mühsames und zeitraubendes Auseinanderscharen zu korrigieren versucht (6). Die Verlangsamung wirkt sich zudem nachteilig auf die Vorbereitung des nächstfolgenden Schwunges aus.

7 + 8 Ruth Adolf gelingt beinahe ein vorbildlicher Gewichtswechsel mit ausgewogener Verwindung, die sie in gespannter Gleichgewichtslage hält (7), doch bremst sie leider die Fahrt unnötigerweise in der Schwungphase (8), als Folge einer Überdrehung und eines verzögerten nächsten Gewichtswechsels, der zu wenig rasch und zu wenig explosiv vorgenommen wird.

